

DOI: 10.5281/zenodo.8088946

**ВПЛИВ СІМ'Ї НА ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ**

*The Influence of the Family on the Emotional Development
of Preschool Children*

Mykola Nariichuk

Ph.D. in Pedagogy

Municipal institution «Odesa Pedagogical Vocational College»

E-mail: Yampolenik@ukr.net

Abstract

In the modern educational space, it is in demand to determine the regularities and features of the emotional worldview of a preschool child, the development of his emotional sphere, which plays an important role in realizing the integrity and harmony of the child's personal potential. The conditions of development of modern children allow us to state undesirable trends, including: a gradual increase in children with the presence of depression, emotional tension, neurotic complications of development, increased emotional sensitivity and disorders. The article contains materials about the influence of the family on the emotional development of preschool children. Research by scientists about the factors affecting the child's personality in the family is presented. The role of the family in the formation of a child as an individual and a group of problem families is determined. The article will be useful for specialists working with preschool children.

Key words: *family, child, emotions, socialization.*

Вступ

Модернізація системи освіти в умовах культурного і духовного відродження суспільства потребує звернення до питань забезпечення можливостей для розвитку та самовдосконалення особистості. Державна програма «Діти України», «Національна стратегія розвитку освіти України у період з 2013 до 2021 років», Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, зміна освітянської парадигми, масштабність та гострота соціальних,

економічних, культурних проблем потребують піднесення пріоритету дошкільної освіти, формування в суспільстві розуміння важливості ранніх етапів життя людини як найвідповідальнішого періоду її соціального становлення (Базовий компонент дошкільної освіти, 2012).

Проблеми сімейного виховання завжди привертала увагу педагогічні науки, адже сім'я один із найважливіших виховних інститутів, значення якого для особистості важко переоцінити. Сьогодні сім'я переживає серйозні труднощі, що значною мірою зумовлено кризовими явищами, притаманними українському суспільству в цілому, що негативно позначаються на внутрішньо-сімейній атмосфері, знижують дієвість виховної функції сім'ї, вносять далеко не завжди педагогічно виправдані зміни в її зміст, призводять до того, що сімейне виховання стає об'єктом критики з боку держави, яка вимагає підвищення відповідальності батьків за виховання дітей (Гавриш, 2005).

Про важливість сімейного виховання зазначено в Конституції України, Конвенції про права дитини, Державній програмі «Освіта», Національних програмах «Діти України», та «Українська родина», інших державних документах.

В Державній програмі «Освіта» сформульовані завдання сім'ї, батьки визначаються, як перші педагоги дитини, які мають створити умови для повноцінного становлення особистості, забезпечити дитині відчуття захищеності, довіри, рівноваги (Базовий компонент дошкільної освіти, 2012).

Результати

Сім'я – найперший соціальний інститут, що робить вагомий внесок у процес соціалізації дитини, і першочергова роль у цьому процесі належить батькам. Упродовж усього життя дитини сім'я є тим мікросередовищем, де відбувається її особистісне становлення. Сучасні сім'ї різноманітні, і від того, в якій родині живе дитина, залежить, яким змістом наповнюється процес формування її особистості, які емоції переживатиме дитина (Алексеєнко, 2002).

Науковці одностайні у тому, що родині належить значна роль у розвитку емоційної сфери дитини. Існує безліч чинників сімейної ситуації, таких, як склад сім'ї, психологічний клімат, особливості сімейних взаємин, стиль виховання, особливості емоційності батьків, система їх очікувань і цінностей, які становлять основу формування емоційної сфери дитини. Психологи по-різному аналізують значення факторів сімейної ситуації на емоційний розвиток дитини (Мельничук, 2002).

Наприклад, С. Томкінс (Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати про інтеграцію?, 2017) виокремлює чотири основні способи «соціалізації смутку»:

- 1) за допомогою покарання (каральний тип);
- 2) за допомогою заохочення;
- 3) за допомогою часткового заохочення;
- 4) за допомогою різнорідних засобів.

Вчений диференціюючи «способи соціалізації» вважав, що коли сльози дитини викликають негативну реакцію дорослих або повністю ігноруються, має місце каральний тип соціалізації печалі. Така поведінка батьків стає причиною страхів дитини і низької толерантності до фрустрації.

Заохочувальний тип соціалізації печалі, на думку вченого, характеризується тим, що батьки намагаються заспокоїти дитину і починають дії, спрямовані на усунення стимулу, який викликав печаль. Це сприяє формуванню почуття довіри, чесності, виховує мужність і стійкість до фрустрації.

Вибір того чи іншого способу соціалізації печалі залежить від минулого досвіду батьків, а також індивідуальних особливостей дитини. Дитина з низьким порогом печалі плаче частіше і сильніше, викликаючи у батьків більше роздратування і схиляючи їх до карального типу.

Інший тип соціалізації печалі (часткове заохочення) характеризується тим, що батьки просто пестять і підбадьорюють плач дитини, не намагаючись впливати на причину печалі. З віком, така дитина буде не здатна долати печаль.

Як стверджував С. Томкінс, жоден з цих способів соціалізації, не застосовується в чистому вигляді.

Не менш важливим, на думку К. Ізарда, виявляється реагування батьків на вираження у дітей емоції радості. Переживання цієї емоції вкрай важливі для нормального розвитку дитини. Однак радість не може бути результатом вольового зусилля або метою діяльності (Алексюк, 1998).

Батьки не можуть навчити дитину радіти. Експресія радості, як правило, пов'язана з посмішкою. Яка рано з'являється у дитини, але спочатку вона носить ендогенний характер. Проте батьки реагують на неї як на емоцію соціальну, сприяючи формуванню емоційної прихильності.

У дослідження проблеми розвитку особистості в сім'ї, характеру взаємовідносин між батьками та дітьми важливий внесок зробили видатні зарубіжні та вітчизняні психологи і педагоги Е. Фромм, Д. Бомринд, Е. Еріксон,

Л. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Ельконін, С. Рубінштейн, А. Гречишкіна, Т. Кравченко, А. Іванцова та інші.

У своїй роботі А. Іванцова, орієнтовно визначила три групи проблемних сімей:

- – сім'я з безвідповідальним ставленням до виховання дітей, де стан ускладнюється аморальною поведінкою і способом життя батьків;
- сім'я з низькою педагогічною культурою батьків, які припускаються помилок у доборі засобів, методів і форм роботи з дітьми, батьки не можуть обрати правильний стиль і тон взаємин з дітьми;
- сім'я у якій діти опинилися без нагляду з різних причин: розлучення, розлад у сім'ї, зайнятість батьків.

В. Семиченко і В. Заслуженюк вирізняють такі найсуттєвіші структурні компоненти сім'ї:

Влада та її розподіл, співвідношення між формальною (дозволеною нормами сучасного суспільства) владою і неформальним лідером.

Комунікації (взаємозв'язки), тобто розподіл інформаційних потоків у родині. У будь-якій сім'ї взаємодія між окремими її членами має різну насиченість, тривалість та якісні особливості (Алексюк, 1998).

У своєму дослідженні Т. Кравченко наводить чинники, які впливають у сім'ї на особистість дитини. Умовно автор поділяє їх на три групи:

- 1) рівень інтелектуального розвитку в сімейному оточенні;
- 2) емоційний вплив значущих інших на особистість дитини;
- 3) духовний вплив на дитину.

Т. Алексеєнко всі умови за результатом впливу на дитину поділяє на чотири типи, а саме: сприятливі умови, умови напруження, умови ризику, несприятливі умови.

Найближчим соціальним оточенням дитини є, як правило, сім'я. Тривалий час вона найвідчутніше впливає на формування особистості підростаючої людини. За даними Е. Смирнової та її колег, діти, які ростуть в неповних сім'ях, мають менш сприятливу картину емоційно-особистої сфери, порівняно з однолітками, зростаючими в повних сім'ях.

Висновки

Отже, особлива значущість сімейного мікросередовища пояснюється відносною самостійністю дитини, залежністю життя і благополуччя від піклування і допомоги дорослих людей, що її виховують. Такі впливи, як

схвалення і несхвалення батьків, є регулятором і стимулом психічного розвитку дитини. Від їхнього характеру залежить формування деяких властивостей дитини та її поведінки.

Література

- Алексеєнко, Т. (2002). Інтегровані умови сучасного сімейного виховання і коефіцієнт їхньої корисної дії. *Педагогіка і психологія*, 1–2, 53–61.
- Алексюк, А. (1998). *Педагогіка вищої освіти України*. Історія. Теорія. Київ: Либідь.
- Базовий компонент дошкільної освіти: нова редакція (2012). *Дошкільне виховання*. 7, 4–19.
- Войтко, В. (2014). *Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція*. Методичні рекомендації. Кіровоград: КЗ «КОШППО імені Василя Сухомлинського». С. 5.
- Гавриш, Н. (2005). *Художнє слово і дитяче мовлення*. 128 с.
- Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати про інтеграцію? (2017). Режим доступу: http://ukrdeti.com/wpcontent/uploads/2017/08/Стаття_проф.Крутій-К._Інтеграція.pdf.
- Капська, А. (2000). *Соціальна педагогіка*. Київ. 244 с.
- Кравченко, Т. (2009). Сім'я та її вплив на соціалізацію дитини. *Педагогіка і психологія*, 3, 32–42.
- Мельничук, І. (2002). Генеза емоційних особливостей у сучасних дітей. *Наука і освіта*, 5, 42–44.
- Трофаїла, Н. (2014). Емоційна сфера дитини-дошкільника: її розвиток та особливості. *Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти*, 349–356.
- Трофаїла, Н. (2017). Соціально-емоційний розвиток дітей дошкільного віку у просторі сім'ї та родини. Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції: *Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень*. (м. Одеса, 15-16 вересня 2017 р.) (с. 60–63). Одеса: ГО «південна фундація педагогіки».

